

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

N.D.Xojiyeva

**Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Menejment va marketing kafedrası PhD, dotsenti**

Tohirov Qilichbek Musurmon o'g'li
AKTSIM fakulteti, 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623102>

Annotatsiya.

Ushbu tezisdá raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri hamda kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, internet texnologiyalari, onlayn savdo, innovatsiya, iqtisodiy rivojlanish.*

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida raqamlashtirish jarayonlari keng qo'llanilmoqda. Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy elementlaridan biri elektron tijorat hisoblanadi.

Elektron tijorat internet tarmog'i orqali mahsulot va xizmatlarni sotish hamda xarid qilish jarayonlarini amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu tizim tadbirkorlik subyektlariga xarajatlarni kamaytirish, bozor geografiasini kengaytirish va mijozlar bilan tezkor aloqa o'rnatish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, iste'molchilar uchun vaqt va mablag'ni tejash, mahsulotlarni taqqoslash hamda qulay xarid qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham elektron tijorat bozori yildan-yilga rivojlanib bormoqda. To'lov tizimlarining takomillashuvi, internet foydalanuvchilari sonining ortishi va mobil texnologiyalarning keng tarqalishi ushbu jarayonni jadallashtirmoqda. Elektron savdo platformalari kichik va o'rta biznes vakillariga yangi bozorlarni egallash hamda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini bermoqda.

Kelgusida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn texnologiyalarining joriy etilishi elektron tijorat samaradorligini yanada oshirishi kutilmoqda. Biroq axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va logistika infratuzilmasini rivojlantirish kabi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi turmush sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid qarorlari.
2. Mankiw N.G. Principles of Economics. – New York: Cengage Learning, 2021.
3. Laudon K., Traver C. E-Commerce: Business, Technology, Society. – Pearson, 2023.